

**SEM - Ética aplicada IV -
Justicia social**

- Insignias
- Competencias
- Calificaciones
- Generalidades
- Módulo 1
- Módulo 2
- Módulo 3

- Área personal
- Calendario
- Mis cursos

- CONS-Ética aplicada
- SEM - Ética aplicada III

**SEM - Ética aplicada IV
- Justicia social**

- SEM - Fundamentación
didáctica de la ética II

biodiversidad, el inminente problema del suministro de agua potable de la humanidad y la pregunta por los derechos y la dignidad de la naturaleza.

El objetivo del curso es doble: lograr una comprensión adecuada de la justicia social en relación con la crisis ecológica actual, por un lado y descubrir, por otro lado, las posibilidades que tienen las ciencias humanas para combatir las diferentes dimensiones de esta crisis. Con ello, el curso servirá para desarrollar una conciencia crítica tanto para los derechos sociales del ser humano como para los derechos de la naturaleza.

Generalidades

- Estructura curricular
- Estrategia metodológica
- Cronograma
- Ficha del tutor

Medios de comunicación

- Foro de novedades
- Foro de preguntas al tutor

Actividades evaluativas

- Protocolo escrito y presentado oralmente
- Análisis de un caso concreto
- Trabajo escrito final

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)

Estructura curricular

Justicia social

Justicia ambiental

Módulo 1. Justicia global - derechos humanos - medio ambiente

Economía global
Pobreza
Comercio de derechos de emisión
"Principios de Oslo"
Agua potable como derecho humano

Ecología
Puntos de inflexión / *tipping points*
Acuerdo de París
Cambio climático

Refugiados climáticos

Módulo 2. El Antropoceno como reto para la ética aplicada

Técnica
Desarrollo sostenible

Antropoceno
Responsabilidad

Ambientalismo
Ecología

Módulo 3. El valor intrínseco y los derechos de la naturaleza

División entre *res cogitans* y *res extensa*

Valor intrínseco de la naturaleza

Localización simple
Mito del aislamiento

Estrategia metodológica

El curso, que cuenta con encuentros sincrónicos semanales, requiere una preparación suficiente por parte de los estudiantes que deben leer antes de cada encuentro con atención los textos y –si es el caso– ver los vídeos, las películas y los ejemplos concretos correspondientes a la sesión.

En el encuentro sincrónico se discutirán y analizarán los textos, ejemplos, etc. que corresponden para cada sesión.

Los encuentros sincrónicos empezarán con la lectura de un protocolo de la anterior sesión, que será discutido brevemente a continuación. Este procedimiento servirá para recordar los temas y aspectos más importantes de la anterior sesión y para conectarlos con las preguntas que se discutirán en el encuentro sincrónico de ese día.

La discusión de los textos y conceptos claves de las diferentes unidades se enriquecerán con el análisis de casos concretos que los estudiantes deben preparar y presentar en una exposición oral en una sesión sincrónica.

Finalmente, cada estudiante tiene que redactar un ensayo sobre un tema y problema que debe elegir y formular a partir de los textos, casos y ejemplos que se discutieron en el curso.

Evaluación

Actividad de evaluación	Porcentaje
Protocolo escrito y presentado oralmente	30
Análisis de un caso concreto	30
Trabajo escrito	40

M2 El antropoceno como reto para la ética aplicada

Bienvenido

Este módulo se centrará en uno de los mayores retos para la ética aplicada de nuestro tiempo: el Antropoceno. Analizaremos el origen y significado de este concepto fundamental que trataremos también en relación con preguntas centrales de la filosofía ambiental y con el concepto y programa de desarrollo sostenible. El término “Antropoceno”, acuñado en 2000 por el químico Paul Crutzen en analogía con la palabra “holoceno”, hace referencia a nuestra época en la que el ser humano está cambiando profundamente el sistema de vida y la anatomía de nuestro planeta. Al querer dominar la naturaleza e intentar ejercer su poder sobre ella, el ser humano se ha convertido en una fuerza natural de dimensiones geológicas que resulta ser en su mayor parte destructiva y hostil. La era del Antropoceno está marcada por el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los mares y la extinción masiva de animales. Así, el término “Antropoceno” no solo refleja la conciencia de que vivimos en un planeta dañado. Aparte de este hecho resalta también la responsabilidad del ser humano que se ha convertido en el peor enemigo de la naturaleza y con ello de sí mismo. Recurriendo a textos científicos y filosóficos, documentos de Naciones Unidas y medios audiovisuales estudiaremos y discutiremos los temas y problemas en torno al reto del Antropoceno. Primero analizaremos la manera en la que la filosofía ambiental reacciona a esta situación, así como los retos y las soluciones que ofrece el “ambientalismo” para crear una armonía entre el ser humano y la naturaleza. A continuación nos centraremos en el concepto de Antropoceno al que dedicaremos dos sesiones. Finalmente nos ocuparemos de la noción de desarrollo sostenible, y en especial, de dos declaraciones de las Naciones Unidas, la *Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo* de 1992 y la *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* de 2015, que tienen una importancia central para la política ambiental internacional.

Antes de iniciar

Guía de estudio

Ficha del tutor

Stascha Rohmer

Perfil profesional

Magíster y Doctor en Filosofía por la Universidad Técnica de Berlín

Áreas de trabajo

- ◆ Filosofía de la naturaleza
- ◆ Metafísica
- ◆ Antropología
- ◆ Filosofía del derecho

Contacto

stascha.rohmer@gmail.com

Horario de asesoría por definir